

**Le cosaque et le *kobzar* :
la peinture historique ukrainienne et la question du biais narratif**

Je voudrais aujourd'hui me pencher sur la dimension narrative des représentations, dans la peinture historique ukrainienne, du cosaque et du *kobzar* – le *kobzar* étant un barde itinérant qui chante en s'accompagnant à la *kobza*, un instrument à corde qui s'apparente à la *bandoura*. Ou plus précisément, je voudrais me pencher sur la question du *narrateur* et du *point de vue narratif* dans la peinture et l'illustration d'histoire ukrainiennes, autour de trois cas qui me semblent particulièrement révélateurs. Je commencerai en évoquant le peintre et écrivain ukrainien Tarass Chevchenko, et notamment une gravure intitulée les « Présents de Chygyryn », publiée en 1844 dans *L'Ukraine pittoresque*, et qui représente l'ambassade turque après du hetman Bogdan Khmel'nitski en 1649. Puis, dans un second temps, j'évoquerai le peintre et folkloriste Opanas Slastion, illustrateur de Chevchenko au tournant du 20^e siècle. Enfin, je me pencherai sur un cas sans doute mieux connu en France : celui des *Cosaques zaporogues écrivant une lettre au sultan de Turquie*, le tableau qu'Ilya Répine peint entre 1878 et 1891.

Je commence donc par le poète et peintre Tarass Chevchenko. Né en 1814 dans une famille de paysans serfs du gouvernement de Kyïv et mort en 1861 à Saint-Pétersbourg, Chevchenko est devenu en quelque sorte l'incarnation de la construction de l'identité culturelle ukrainienne au XIX^e siècle. Il est notamment l'auteur, en 1841, d'une vaste ode aux Cosaques intitulée les *Haïdamaki* – du nom de ces troupes cosaques qui parcouraient l'Ukraine au XVIII^e siècle, et qui luttèrent, parfois très violemment, contre la domination de la noblesse polonaise. Mais Chevchenko a aussi publié, en 1844, un recueil de gravures intitulé *L'Ukraine pittoresque*, qui s'inscrit dans la grande tradition des *Voyages pittoresques* et des peuples peints par eux-mêmes. Dans ce recueil, j'aimerais m'intéresser, je viens de le dire, à une image en particulier : les « Présents de Chygyryn » (diapo 2), qui représente les ambassadeurs turcs venus rencontrer le hetman Bogdan Khmel'nitski, alors que les Cosaques songent à s'allier aux Ottomans pour se dresser contre les Polonais et les Russes.

Pourquoi cette image en particulier ? Parce qu'il me semble que la question des sources auxquelles puise le peintre éclaire celle du point de vue ou du biais narratif dans la gravure. Chevchenko s'inspire de sa lecture d'une *Histoire de la Rus'* anonyme, qui a été attribuée à une quinzaine d'auteurs au moins, et qui circule à l'époque sous forme manuscrite, sous le manteau si l'on veut, car elle est considérée comme un manifeste en faveur de l'autonomie ukrainienne. De nombreux intellectuels s'intéressent à ce texte, et en particulier l'historien ukrainien exilé à Genève Mikhaïlo Drahomanov, qui se penche sur l'influence de ce texte sur Chevchenko dans une étude publiée à Lviv en 1906 sous le titre « Chevchenko, les ukrainophiles et le socialisme ». Je cite : « Chevchenko a découvert l'*Histoire de la Rus'* [...] entre 1840 et 1844, et elle a dominé ses pensées avec son autonomisme ukrainien [...]. Chevchenko a emprunté des images entières de l'*Histoire de la Rus'*, et [...] aucun livre, à l'exception de la *Bible*, n'a eu un tel pouvoir sur son système de pensée. » Par ailleurs, le même Drahomanov avait déjà publié en 1881 un article intitulé « Défense de feu l'auteur anonyme de l'*Histoire de la Rus'* », où il avait établi que cette *Histoire* était d'abord et avant tout une protestation contre la domination de l'esprit despotique, et aussi une sorte de manifeste pour les valeurs humanistes de la culture européenne, dont l'Ukraine ferait partie.

Et je pense que c'est de là, peut-être, que vient, dans la gravure des « Présents de Chygyryn », la centralité écrasante des ambassadeurs impériaux, et la marginalité à la fois spatiale et ontologique des deux figures ukrainiennes : Khmel'nitski lui-même, relégué près du mur, et qui semble à peine participer à la scène, alors même qu'il est le hetman des Cosaques, et qu'au temps de Chevchenko il était devenu une véritable figure légendaire ; mais aussi le cosaque Mamaï, *kobzar* légendaire, qui, selon le procédé de l'emboîtement, apparaît sur un

Colloque « Peinture d'histoire, peinture à histoires », 13-14 juin 2024

tableau au fond de la pièce. Ce que semble suggérer cette gravure, c'est que cet épisode est une scène-clé de l'histoire impériale – d'une histoire impériale à laquelle l'histoire ukrainienne voudrait échapper. En d'autres termes, Chevchenko adopte un point de vue narratif ambigu. En tant qu'Ukrainien, il est en quelque sorte un peintre-narrateur interne. Mais, sans être européiste, il est désireux de soustraire l'Ukraine à l'étau des Empires qui se la disputent ; et de la sorte, par le biais de l'identification avec les personnages ukrainiens de cette image, il adopte à l'égard de cette scène de l'histoire impériale un point de vue qui se voudrait externe ; ou plus exactement, je pense qu'il faudrait parler d'un « point de vue sortant ». Ce que semble notamment laisser entendre la présence du *kobzar* dans l'espace second de l'image dans l'image, c'est que les Ukrainiens doivent rester les narrateurs et les chantres de leur propre histoire, mais que cette histoire doit s'extraire de l'histoire des Empires, que les Ukrainiens devraient être capables de raconter du dehors, comme s'ils n'en étaient plus les acteurs malgré eux.

J'en arrive donc au deuxième cas que je voudrais étudier aujourd'hui : celui d'Opanas Slastion, peintre et folkloriste ukrainien né en 1855 dans la région de Zaporijia, et mort en 1933 à Myrhorod. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'arrêter sur Slastion aujourd'hui ? D'abord, Slastion est quelqu'un d'important dans l'histoire de la documentation de l'art des *kobzars*. Il a notamment contribué à l'entreprise d'enregistrement des chants des *kobzars* conçue puis dirigée par le musicologue et ethnographe Clément Kvitka et son épouse l'écrivaine Lessia Oukraïnka en 1907-1908. Au sujet de cet épisode, je vous renvoie à un article d'Iryna Dovalyok paru en 2011 et intitulé « Opanas Slastion dans l'histoire de l'enregistrement phonographique de la tradition des *kobzars* ». Mais surtout, Slastion a illustré dans les années 1900 le recueil de poèmes de Chevchenko intitulé *Kobzar*, mais aussi, dès 1886, ses *Haïdamaki*, cette ode aux Cosaques que j'évoquais il y a un instant.

Alors, comme je veux garder du temps pour parler de Répine, je vais passer assez rapidement sur Slastion – je développerai davantage dans la version écrite de ma communication. Mais je voudrais tout de même évoquer des images que je trouve révélatrices, dans la mesure où elles introduisent à la fois dans les illustrations et dans le livre une dimension de réflexivité. Ce sont des images qui montrent, non pas les combats des Cosaques eux-mêmes, mais la narration de ces combats.

Je passe, pour ne pas me compromettre ma troisième partie, sur une première illustration, qui représente un *kobzar* chantant la geste des Cosaques devant un public composé pour partie de soldats. Je vous la montre tout de même (diapo 3), mais sans la commenter.

Je voudrais m'arrêter en revanche sur une deuxième illustration (diapo 4), qui montre un homme à la barbe solennelle et au regard de feu qui, porté par l'enthousiasme de la narration, raconte l'épopée des Cosaques dans un espace intime qui semble symboliser une patrie ukrainienne devenue une sorte de *locus* domestique. Et ce narrateur inspiré dit l'histoire des *Haïdamaki* devant un auditoire composé de plusieurs générations, plus ou moins attentives – on remarque que les enfants les plus jeunes semblent distraits, mais que d'autres, plus âgés, ont le regard fixé sur le narrateur. Or il me semble assez évident que cet auditoire symbolise l'avenir de l'Ukraine – un avenir conditionné, en quelque sorte, par la transmission de l'épopée, laquelle transmission devient d'une certaine manière l'objet d'une narration secondaire dans l'image.

Donc, ce qui me semble intéressant, c'est que ces illustrations viennent introduire dans la cinématique de la narration littéraire une narration seconde, focalisée sur le narrateur lui-même. Le narrateur devient à son tour un héros de l'Ukraine, dans la mesure où, en transmettant la mémoire de l'histoire ou de la légende des Cosaques, il sauve culturellement l'Ukraine de l'entreprise destructrice de l'impérialisme, comme les Cosaques ont pu la sauver militairement. Et l'on peut presque dire, par conséquent, que ces images opèrent une

identification entre le cosaque et le kobzar, en faisant du narrateur lyrique une sorte de soldat du Verbe.

Je ne développe pas davantage, parce que je voudrais avoir le temps d'évoquer un peu plus longuement un peintre qui est, comme je le disais en introduction, sans doute mieux connu en France que les deux précédents. Il s'agit d'Ilya Répine, né à Tchougouïev, dans le gouvernement de Kharkiv, en 1844, mort à Kuokkala en 1930, et peintre des *Cosaques zaporogues écrivant une lettre au sultan de Turquie* (diapo 5). Pour l'anecdote, d'ailleurs, Répine était l'ami de Slastion, qui lui chantait des chants épiques nommés *doumas* en s'accompagnant sur sa *kobza*. Et Répine admirait beaucoup Slastion, à la fois comme peintre et comme ethnologue, puisqu'il le décrivait comme, je cite, un « merveilleux illustrateur, un dessinateur impeccable et un fin connaisseur des mœurs cosaques ».

Mais je reviens aux *Cosaques zaporogues écrivant une lettre au sultan de Turquie*. L'histoire que ce tableau d'histoire raconte semble simple : des Cosaques confient à un scribe et à son « assistant » le soin de coucher sur le papier une lettre d'insultes qu'ils veulent envoyer au sultan. Il s'agit, plus précisément, de la représentation d'un épisode de l'échange de lettres qui aurait eu lieu, selon la légende, vers 1675, entre le sultan Mehmet IV et les Cosaques, qui venaient de subir une attaque des Ottomans.

Si cette histoire est bien connue des Français, c'est en grande partie grâce à Apollinaire, et à la section de la *Chanson du Mal-Aimé* intitulée « Réponse des Cosaques zaporogues au sultan de Constantinople ». Je cite ces vers bien connus : « Plus criminel que Barrabas / Cornu comme les mauvais anges / Quel Belzébuth es-tu là-bas / Nourri d'immondice et de fange. / Nous n'irons pas à tes sabbats. // Poisson pourri de Salonique / Long collier des sommeils affreux / D'yeux arrachés à coup de pique. / Ta mère fit un pet foireux / Et tu naquies de sa colique. // Bourreau de Podolie, Amant / Des plaies des ulcères des croûtes / Groin de cochon cul de jument / Tes richesses garde-les toutes / Pour payer tes médicaments. »

Mais Apollinaire ne fait, en réalité, qu'écrire une variation sur une lettre apocryphe dont la première version a paru dans le *Chronographe de 1696*, et qui a ensuite connu une histoire éditoriale complexe, rappelée notamment par Élie Borschak dans son étude intitulée « La lettre des Zaporogues au Sultan », publiée en 1950 dans la *Revue des études slaves*. (Je précise que je signale cette étude importante, même si sa rigueur a pu être contestée, notamment par N. I. Balachov dans un article publié dans la revue *Europe*, et consacrée, justement, à « Apollinaire et les Zaporogues ».) Dans cette lettre, en tout cas, les Cosaques s'adressent, je cite, au « diable turc, frère et camarade du Malin maudit, serviteur de Lucifer lui-même », et ils appellent le Sultan « marmiton babylonien, charretier macédonien, brasseur de Jérusalem, enculeur de chèvres d'Alexandrie, porcher de Haute et Basse Égypte, [...] bourreau de Kamenetz, être infâme de Podolie [...], face de porc, cul de jument, chien de boucherie, front pas baptisé, [...] fils de pute, [...] sous-produit d'avorton ! »

Le tableau de Répine s'inscrit donc dans cette tradition. Et il s'y inscrit de façon très précise. Si Répine a pu peindre ce tableau, c'est parce qu'en 1880 puis en 1888, il a voyagé sur les traces des Cosaques, conseillé dans le choix de son itinéraire par l'historien et ethnographe ukrainien Mikhaïlo Kostomarov, né en 1817 et mort en 1895. Or Kostomarov a, en 1872, traduit justement en russe, dans le n° 12 de la revue *Russkaya Starina*, cette prétendue lettre des Cosaques au sultan, dont Répine a pris connaissance, tout en gardant en tête la réputation d'apocryphe de tous les documents de cette sorte.

Par ailleurs, le choix même des modèles des personnages que le peintre représente, et en particulier du scribe, est significatif, dans la mesure où il influe, sinon sur le contenu narratif du tableau, du moins sur l'énonciation narrative implicite de l'œuvre. En effet, le modèle du scribe n'est autre que l'historien et ethnographe d'origine cosaque Dmytro Yavornytskyi, né en 1855 et mort en 1940. Je vais prendre un instant pour dire quelques mots

sur Yavornytskyi, parce que c'est une figure importante dans l'optique qui est la nôtre aujourd'hui. Yavornytskyi est l'auteur d'une quinzaine d'articles et de monographies consacrés aux Zaporogues, dont, en 1888, un ouvrage ethnographique en deux volumes sur *Zaporijia : vestiges de l'Antiquité et traditions populaires*, orné de 7 cartes et de 55 illustrations, dont certaines de Répine ; mais aussi, entre 1892 et 1897, une *Histoire des cosaques zaporogues* en trois volumes, où il évoquera l'épisode de la lettre. Par ailleurs, en 1900, il a rassemblé vingt de ses essais historiques sur les Cosaques et leurs luttes à la fois contre la Pologne catholique et la Turquie musulmane, et il en a fait un recueil intitulé *Les Antiquités ukrainiennes*. Et si je mentionne ce recueil, c'est parce qu'il s'inscrit explicitement dans la continuité de l'*Ukraine pittoresque* de Chevchenko ; mais aussi parce que, si j'avais eu plus de temps, j'aurais sans doute pu l'intégrer à mon corpus d'étude. En effet, il est illustré par deux peintres. Le premier est Serhii Ivanovych Vasylykivsky, né en 1854 à Izioum, mort en 1917 à Kharkiv, et éminent spécialiste, notamment, de l'ornementation ukrainienne – or on sait, bien entendu, l'importance de l'étude de l'ornementation et de la constitution de grammaires de l'ornement dans la construction des identités nationales. Et le second peintre est Nikolai Samokish, né en 1860 à Nijyn, mort en 1944 à Simféropol, qui est un grand spécialiste de la peinture d'histoire – et qui sera d'ailleurs plus tard officiellement honoré comme tel dans l'Union soviétique stalinienne.

Donc, bref, je clos la parenthèse, et je reviens au tableau de Répine. Pourquoi ce choix de représenter le scribe sous les traits de Yavornytskyi me semble-t-il chargé de sens ? Parce que, de la sorte, Répine désigne implicitement un historien ukrainien comme la source du savoir historique et culturel sur les Cosaques qu'il reverse dans son tableau ; et je dirais même que, ce faisant, il signale que l'histoire dont le tableau fixe un épisode est racontée d'un point de vue ukrainien, ou mieux encore : qu'elle est racontée *par un narrateur* ukrainien. Et c'est d'autant plus digne d'être noté que, à l'époque, Répine est un maître pétersbourgeois bien installé – il deviendra maître de peinture de l'Académie impériale de Pétersbourg en 1894 ; et que, surtout, ce tableau est peint à un moment où, consécutivement à l'oukase d'Ems, prononcé en 1876, la culture ukrainienne est opprimée. Donc il y a un vrai geste de revendication dans cette énonciation narratoriale que le peintre organise en choisissant Yavornytskyi pour modèle de son scribe.

Donc, j'en arrive à ma conclusion. Il me semble qu'on a, avec Chevchenko, Slaktion et Répine, trois cas où la peinture et l'illustration historiques ou pseudo-historiques viennent jouer assez subtilement sur des questions de point de vue narratif, mais aussi et surtout sur la figure du narrateur. Chevchenko semble décider de figurer le narrateur-*kobzar* dans l'espace ontologiquement en retrait d'une image emboîtée pour signaler le désir du narrateur ukrainien de se retirer de l'histoire impériale qu'il est forcé de raconter parce que sa patrie a été forcée d'y prendre part. Slaktion, lui, semble identifier implicitement le cosaque et le *kobzar* pour faire du narrateur épique un héros de la lutte pour l'autonomie culturelle de l'Ukraine. Enfin, il me semble que, en donnant au scribe de sa toile les traits de l'historien Yavornytskyi, Répine veut, discrètement, revendiquer pour les Ukrainiens le droit d'être les narrateurs de leur propre histoire.

Je vous remercie.

Nikol Dziub, SNF/Université de Bâle

Colloque « Peinture d'histoire, peinture à histoires », 13-14 juin 2024